

El juego como estrategia didáctica para favorecer la inclusión educativa: una respuesta a la experimentación de la alegoría intercultural

The game as a didactic strategy to promote educational inclusion: a response to experimentation of intercultural allegory

Marco Antonio Constantino Aguilar / marco.constantino@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Jorge Alberto Espinosa Díaz / jfespinosadiaz@gmail.com
Telesecundaria 599

Carlos Alonso Espinosa Díaz / espinosac600@gmail.com
Telesecundaria 599

Fecha de recepción: 12 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 22 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo invita a reflexionar sobre la importancia que posee para el docente el juego como estrategia didáctica; este sitúa al profesorado como responsable directo de hacer realidad en las aulas la interculturalidad a través de los procesos de inclusión, evitando que solo sea interpretado como un tópico de moda.

Palabras clave: Diagnóstico, saberes, necesidad, reflexión, juego, estrategia didáctica, inclusión, interculturalidad.

ARTÍCULO

Abstract

This article is an invitation to discuss on the importance of games as didactic strategies for teachers; this approach places the teaching staff as directly responsible for making interculturality in the classroom a fact, through the processes of inclusion, avoiding that it is only interpreted as a trending topic.

Keywords: *Diagnosis, knowledge, need, reflection, play, didactic strategy, inclusion, interculturality.*

Introducción

La educación forma parte del universo del conocimiento poco valorado por el discernimiento humano, principalmente porque se encuentra en un espiral de constante transformación que altera el sentido histórico de su finalidad. La educación ante esto, se presenta como un conjunto de símbolos ideológicos del pensamiento colectivo de una sociedad determinada, caracterizada generalmente por valores, ideales, imaginarios en las personas que obran en el seno de las concomitancias comunitarias.

Los docentes no escapan a esta realidad, siempre deben asumir el compromiso social de ser los principales trocadores de su realidad dentro y fuera de las aulas; es decir que siempre deben ser avizores del desarrollo integral de los escolares. De ahí que deben arrogarse en una actitud de afanamiento continuo y permanente en aras de ver en sus alumnos los sueños postergados de su propia inherencia cultural.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los docentes de hogaño, es cómo lograr que las estrategias didácticas sirvan como puente entre la enseñanza y aprendizaje; es decir que el ejercicio docente, es una acción discurrante donde convergen los grandes interrogantes del cómo, por qué, para qué del construir los saberes que serán personalizados en habilidades que más tarde formarán las catalogaciones de las competencias en las personas. Y lo es más para el formador de conocimientos, que se enfrenta al tema de la interculturalidad; debido a que en la sencilla noción de que las personas indígenas sean incluidas al núcleo de las colaboraciones entre iguales está muy lejos de que ser alcanzable; es una actitud humana que transpone a lo descrito por Henry Giroux (2003) que actualmente las personas viven en una cultura empresarial, que más que les permitan acercarse al reconocimiento de los otros, los separa por que ésta más tarde los convierte en consumidores y ésta a su vez los transfigura a un universo individualista.

Ahora el docente debe hacerse el interrogante de ¿cómo empezar a promover la interculturalidad en las aulas? la innovación puede ser una de las respuestas en la intención del educador de hacer realidad este tópico, porque forma parte de una necesidad que le exige de manera personal un compromiso por transformar de manera permanente los escenarios educativos de los escolares; es decir, que es éste, quien promueve y hace realidad la integración social de los individuos en el aula, siempre y cuando lo cause sin importar el color de piel, religión, condición social, etnia. Sí los profesores están comprometidos con su labor no deben permitirse asumir su práctica educativa repitiendo viejos moldes heredados por los que fueron sus maestros, quienes promovían de manera inconsciente las prácticas de exclusión.

Desarrollo

Los retos pedagógicos son impensables ante el terreno de la inclusión intercultural, y lo son más cuando los docentes no cuentan con la consciencia sobre los procesos de autorreflexión y autoanálisis que

tienen que hacer para adelantarse a las necesidades educativas (psicológicas, sociales, conductuales, etc.), de los discentes y así velar por el desarrollo integral de las competencias que se traduzcan con su contacto de la realidad.

Ahora es necesario, vincular a los alumnos a los cuatro pilares de la educación señalados por Delors (1994, p.1-8) como lo son saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. El primero se traduce en la exploración de todos los conocimientos y habilidades que los alumnos deben desarrollar no únicamente en el aula, sino, en todo su contexto; el segundo en cuanto a que los discentes necesitan sentir en cuanto a que son capaces de hacer realidad sus habilidades; el tercero en relación a socializarse con los demás en un ambiente de respeto; y el cuarto en ser útil y tomado en cuenta sus aptitudes y actitudes. Aunque es en el pilar tercero que se puede hacer mucho por la inclusión de la interculturalidad.

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? (Delors, 1994, p. 4)

Solo cuando los seres humanos, reconocen en ellos mismos la necesidad de aceptarse y por ende la de aceptar a los demás, es cuando se está en la posibilidad de construir un mundo en el que no importa las diferenciaciones como el sistema de creencias (religiones), doctrina política, raza, cultura, grupo étnico, etc. Pues en esta afirmación se encuentran los cimientos de una autoconstrucción social.

Con estas reflexiones, se pretende en este artículo que se haga una reflexión crítica sobre el ejercicio de la práctica docente, con la firme intención de tomar consciencia de los procesos de formación continua, que ayuden a entender la necesidad de incluir a las bases de la interculturalidad en las aulas a través de las estrategias didácticas idóneas para hacerla realidad.

Otra de las pretensiones de este artículo, se traducen en la necesidad de hacer un análisis sobre el clima áulico, habitad áulico y proceso de inclusión educativa. Estos últimos, que son vitales para la puesta en práctica del modelo de competencias en educación con un espíritu intercultural.

Cuando de práctica docente se habla, es básico partir de la construcción del diagnóstico, debe permitirle al docente no únicamente observar las necesidades de los alumnos en todo lo relacionado a lo educativo, sino, a las parvedades del tema de inclusión intercultural, de tal manera que le sirvan para precisar el diseño de su planeación didáctica con enfoque de intercultural.

El diagnóstico es un proceso complejo no solo porque sirve para determinar las estrategias de enseñanza aprendizaje, sino, porque debe ser realizado paso a paso. Primero es importantísimo observar como los alumnos se relacionan entre sí, partiendo siempre de los cuestionamientos de cómo lo hacen, qué se les dificulta, a quiénes se les dificulta, de tal manera, que le den la posibilidad al docente, elegir las estrategias didácticas con los que genere las necesidades entre ellos de socializar,

interrelacionarse, colaborar, cooperar entre ellos, para que más tarde se traduzcan en una aceptación entre ellos y mejoren su convivencia y así se esté en el camino del saber convivir de “Delors”.

Ante esta realidad, el docente no solo debe fundar el diagnóstico en base a todas las dimensiones humanas de los alumnos (psicológicas, sociales, culturales, familia, contexto, etc.); si no que debe ser necesario para él que los distinga también como seres completos; es decir que debe recabar todos los datos que son vitales para que éste momento educativo sea verdadero; sin embargo, muchas veces es más fácil partir de los conocimientos teóricos solamente, por lo que en muchas ocasiones el docente elabora un diagnóstico limitado, y más tarde le impedirá ser práctico con los que se pretende llevar a cabo en los alumnos.

Una vez, recabados los datos que precisan la ruta de trabajo para el profesorado, están en la posibilidad de considerar que una de las estrategias que representa enormes fortalezas a la hora de propiciar la socialización, integración y reconocimiento de la interculturalidad en los alumnos es el del juego; mediante esta estrategia de intervención hemos podido comprobar como las relaciones humanas mejoran y además hace que la práctica educativa sea armoniosa en todo lo concerniente a la interacción de iguales o también llamada socialización.

El juego como estrategia didáctica, para favorecer procesos de inclusión interculturales no solo genera un ambiente escolar de confianza, respeto y creatividad, sino, que hace que las personas se reconozcan como seres humanos, sin que impere en ellos aspectos de egoísmo, o de pretender ser más que los demás; el juego hace que las personas adultas nuevamente experimenten ser niños, es una sensación que difícilmente las personas pueden olvidar, en esta edad se encuentran la mayoría de recuerdos gratos.

Es evidente que el juego constituye no únicamente el medio o vehículo por el cual se logra este cometido, también se hace presente en la vida cotidiana de los seres humanos. Para Elkonin (1985, p. 7), el juego sirve como promotor de cambio en los estados de ánimo y percepción de las personas.

En ocasiones es un tanto incomodo observar a los niños experimentar un estado psicológico caracterizado por la tristeza o llanto, aunque es un momento extraordinario para intervenir como docente utilizando el juego, con la intención de que los niños reconozcan que existen una gran diversidad de emociones en un ser humano, además de que todos los seres humanos tienen el derecho de experimentarlas.

Por ello...El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental de las personas...concentra la atención, memorización y recordar que se hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad... como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental de los individuos, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria (Vygotsky, 2012, p.4).

Esta base es contundente para develar la importancia que posee el juego en las interrelaciones en las personas, no solo porque ayuda a estar conscientes de la naturaleza humana, sino que también diversifica el gozo de las personas facilitando con este el desarrollo de las funciones superiores de los seres humanos que es la convivencia.

El juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional se ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para a maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida (Groos, 2012, p. 2).

No obstante, que a través de la observación docente nos hemos percatado que las personas tenemos una gran necesidad de vivencialidad de convivencia, de tal suerte que sí algunas personas no los experimentan en su hogar esta necesidad como primer contacto social, fácilmente se forman la idea de que serán rechazados al estar en convivencia con los demás; representa para el docente en el mejor de los casos una oportunidad para que en su trabajo de todos los días se dé a la tarea de integrar educativamente a los escolares.

El problema de la falta del sentido de la integración, es porque no nacemos con la habilidad de relacionarnos con las personas de nuestro entorno; es necesaria una intervención de nuestros padres y en su caso del docente para que sean tomadas en cuenta nuestras capacidades y habilidades; así el individuo es quien dará la pauta ante esta necesidad, en la que influyen diferentes factores que obstaculizan su desarrollo.

El solo recordar por ejemplo, como en el preescolar de antaño se hallaba revestido del juego como centro de aprendizaje para los niños, hace para los que somos docentes necesitar contrastar la importancia de esta didáctica, con la riqueza didáctica del juego, que no únicamente interesa para la convivencia humana, también para el reconocimiento de los iguales.; es decir que para que las personas aprendan a relacionarse o socializar con los demás, se necesitan cumplir con ciertas reglas relacionadas al respeto, la igualdad, la cooperación o ayuda mutua, valores que solo pueden favorecerse a través del juego.

En el juego los discentes aprenden a hacer lazos profundos de amistad, muchos de ellos perduran por toda una vida; de ahí la importancia de intervenir en el aula mediante esta estrategia de intervención como un ejercicio autorreflexivo para el docente.

En relación a reconocer al juego como medio para hacer vivir la interculturalidad en las aulas; es importante que los alumnos reconozcan y vivan la convivencia escolar como una capacidad entre ellos de cohabitar con los demás en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; aunque para esto, se necesita el reconocimiento y respeto por la diversidad, así la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros, teniendo una relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres y madres.

Siempre es importante partir de esta premisa que en cualquier lugar en el que se comparta tiempo de calidad entre diversos sujetos ya sean niños o adultos, debe de haber un enlace entre ambas partes; al encontrar diferentes personas alrededor se recuerda que cada una de ellas tendrá una opinión única, diferente y respetable; esto indica que todos son independientes y libres de pensar y expresar sus inquietudes de manera respetuosa y adecuada.

El docente ante esto, puede darse cuenta que la causa de la falta de convivencia, motivación, las actividades propuestas y estrategias incorrectas afectan a los alumnos de cualquier nivel educativo, debido a que se desarrollan conocimientos indispensables para el futuro teniendo en cuenta la interacción y la aceptación de la sociedad mediante los valores inculcados como es la honestidad,

colaboración, respeto y tolerancia, entre otros.

Sí no se logra fomentar la necesidad de sentirnos integrados en la convivencia diaria presentarían problemas en el futuro, debido que las relaciones interpersonales son un aspecto que se hace presente en la vida cotidiana, y al no desarrollarlo implicaría problemas en el desenvolvimiento del sujeto como participe de una sociedad.

Por otra parte, el juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo a su vez una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello, se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo con el tiempo y el espacio necesario.

Se llega a la determinación que las personas aprenden a integrarse desde una formación global, siempre que se parta de las emociones, motivación e intereses de los discentes y desarrollar con responsabilidad sus destrezas, habilidades y competencias para que de esta manera comiencen a desarrollar su conciencia moral a través de los valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia y la colaboración.

Esta reflexión invita a ver el valor humano como el significado social que poseen los fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier significación, sino, aquella que juega un papel positivo del desarrollo de la sociedad.

Es por ello, que la sociedad se convierte en un elemento fundamental en el que las personas deforma progresiva van adquiriendo normas, reglas, deberes y derechos que, como buenos ciudadanos han de cumplir su función social de relacionarse con respeto, dando paso a así a las habilidades sociales que permitan la inclusión de la interculturalidad.

Por lo tanto vivir en sociedad implica tener la disposición de participar y ahora incluir a la diversidad, exige hoy día, desarrollar habilidades tan importantes como la colaboración y convivencia, teniendo en cuenta que esta permitirá aportar de cada persona con lo que cuenta; es decir, trabajar junto con toda la sociedad para lograr una convivencia sana.

De ahí que el espíritu de la sociedad busque aprender a vivir de forma integral con la mayoría y minorías, para ello es necesario contar con una educación de cualidades, que cubra todas las necesidades de la sociedad considerando los diferentes aspectos, reflexionando a su vez en todos los ámbitos de la vida y que suponga el aprendizaje moral del significado de: aprender a ser, aprender a vivir, aprender a participar y aprender a habitar en el mundo.

Debido a lo anterior, la manifestación de las capacidades implicará la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contexto y situaciones diversas. Finalmente es de vital importancia promover la honestidad, como un valor que consiste en comportarse y hablar de manera coherente, con sinceridad ante los demás.

De tal suerte que el docente debe apreciar enormemente las aportaciones de los enfoques teóricos de Piaget y Vigotsky, en la construcción del universo de conocimiento de los escolares, ellos coinciden que el carácter de moralidad en el individuo debe formarse, construirse, interiorizarse por él mismo, específicamente Piaget y sus seguidores desde su enfoque psicogenético, señalando diferentes momentos en el desarrollo moral, denominando al primer momento heteronomía moral durante la cual la presión adulta ejerce una influencia determinante llevando al niño a cumplir sus obligaciones.

Según esta teoría es importante prestar atención debido a que un inadecuado manejo de la

enseñanza en saber convivir, puede desencadenarse en una conducta totalmente contraria, ya que se ejerce demasiada presión sobre los alumnos, lo que conlleva a que se revelen y comportarse de una manera retadora fomentando un círculo en donde el adulto castiga y el menor desobedece.

Son muchos los autores que concuerdan en el sentido de que para que la educación sea significativa debe partir del juego, pues a través de este, los individuos se forman de manera integral y les permite a ellos acercarse a la vida adulta imitando comportamientos y roles que los padres y madres de familia realiza; debido a lo anterior, hemos comprobado que el juego brinda oportunidades de iniciativa e imaginación, proporcionando la libertad a los alumnos de explorar, experimentar, crear e interactuar con objetos y con las personas que rodean su entorno, además le da paso a la diversión conjunta del aprendizaje.

Aprender e infundir la idea de inclusión a través del juego a las futuras generaciones sociales, en manos de los nuevos docentes, es capital importancia para poder hacer realidad el concepto de interculturalidad de nuestro país.

Es evidente que en las escuelas los alumnos son impulsados a desarrollar una sana convivencia en base a los valores y a las exigencias de su entorno, siempre con el propósito de que desarrollen la capacidad de afrontar los problemas que se suscitan en su vida cotidiana, relacionados con una actitud de naturalidad y que se desprenda de su medio natural. Aunque hace falta incluir en este ejercicio la inclusión a la diversidad.

La escuela en la que los docentes participan se ha convertido en un espacio primordial para el desarrollo de las competencias y habilidades sociales estas están establecidas dentro del Programa de Educación Preescolar 2011, dirige la intervención docente para la formación óptima y competente de los alumnos tomando en cuenta las experiencias que viven y las relaciones afectivas que tienen lugar en el aula, lo que nos lleva a definir, comunicar y razonar las diversas situaciones que permiten fomentar los valores para lograr la convivencia en las personas.

El ejercicio de reflexión de práctica docente lleva al profesor a tomar como punto de partida la necesidad de integración intercultural, ya que es uno de los temas que más impacto social puede tener; debido a que principalmente se ve reflejado dentro de la sociedad de manera positiva o negativa, la comunidad es la que se beneficiará o sufrirá con ciudadanos que actúen de acuerdo a este sentido de identidad que le fueron construidos.

Para el docente le es muy incómodo llegar a un momento al salón de clases y ver el comportamiento inadecuado entre estudiantes, observar al mismo tiempo las agresiones físicas o verbales como golpear, escupir, empujar o decir palabras obscenas, aún más desagradable es que los docentes o padres de familia lo perciban como algo común que inclusive forme parte de su vida cotidiana y lo son más si esta van dirigidas a personas indígenas.

Conclusión

Buscar la mejora de la práctica educativa es el principal objetivo de todo docente comprometido en encontrar soluciones a cualquier tipo de problemas, siempre con el ideal de que cuando todo lo que se desconozca, obligue al docente a buscar ayuda profesional en algún tema en concreto; lo que permitirá al docente tomar en cuenta cada aspecto y así estar en la posibilidad de diseñar una planeación de intervenciones intencionadas en fomentar la idea de inclusión intercultural, para lograr una convivencia

para que los discentes estén en la posibilidad de adquirir conocimientos significativos, además que en la escuela se estructura la base para un futuro adquirir nuevos conocimientos gradualmente más complejos, preparándoles para situaciones complejas.

Para ello, el diario de clase o bitácora de reflexión de la práctica docente es el instrumento que al profesor le proporciona herramientas para su intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole que su práctica educativa mejore y que los alumnos tenga una formación integral basada en competencias, en la que les permita adquirir conocimientos significativos; es decir que los alumnos hagan suyo el conocimiento y sean capaces de hacerle frente a las situaciones de la vida diaria poniendo en práctica sus habilidades.

Por ello, es necesario que el docente tenga en cuenta a la hora de elaborar y llevar a cabo la educación inclusiva los siguientes aspectos: partir de que todos somos iguales, de que no existen tales diferencias de clases sociales, nadie es menos apto que los demás, todos tienen las mismas capacidades y reconocer la riqueza de las culturas minoritarias y mayoritarias.

Ahora es necesario, construir un clima áulico intercultural donde intervengan no solo las estrategias de intervención del docente para propiciar una determinada competencia, sino, tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, variaciones de los estímulos, inteligencia emocional, inteligencia asertiva en las relaciones comunicativas, lenguaje, cultura, cosmovisiones, de tal suerte que todas las dimensiones humanas se aprecien en la materialización del aprendizaje.

No basta con generar ambientes de aprendizaje desde una perspectiva en la que se inviten a participar a los grupos minoritarios, es necesario que el docente viva los aspectos cosmológicos y cosmogónicos de estos grupos, actuado siempre mediante el reconocimiento de la importancia de la inclusión educativa que invita a todos los docentes a aprender a reconocer la diversidad como medio para promover el respeto a las diferencias.

En relación a esto, es necesario que el docente perciba que es necesario diseñar material didáctico innovador, atractivo, lleno de colores para estimular los sentidos de los alumnos y con esto hacer del salón de clases un verdadero hábitat educativo intercultural, caracterizado por la armonía, relación entre todos los elementos necesarios para hacer de ese medio un conjunto de áreas atractivas para develar el aprendizaje de los discentes.

Uno de los grandes desafíos para los docentes ahora lo constituye el interrogante de ¿Cómo hacer para que los alumnos desarrollen el interés endógeno?, se sabe que el desarrollo del interés exógeno en los estudiantes, es una tarea poco compleja para el docente, solo basta con aplicar el conductismo para poder hacerlo esto una realidad; pero cuando se ve a la motivación más allá desde una perspectiva de los deseos personales por aprender. Es decir, cómo hace el docente para que el alumno por el mismo desarrolle la capacidad de ver por su interés propio y personal por aprender.

La práctica docente no debería cifrarse únicamente en llevar a cabo a la educación como si estuviera aplicando una receta de cocina. Por otro lado, se trata para el docente de transformar continuamente su práctica docente con miras a reconocer sus habilidades y fortalezas para empezar a hacer realidad este tipo de finalidades. Aunque para ello necesita descubrir las estrategias didácticas que le permitan revalorar su profesión; una de ellas, el juego, que busca revitalizar el tejido social tan dañado por estos días.

